

**РОЛЬ РУССКИХ КЛАССИКОВ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ
ОБУЧЕНИЯ**

УДК 821.82-1/29

Расулова Шахноза Искандаровна,
магистрант первого года обучения

Денауского института предпринимательства и педагогики
rasulovasahnoza317@gmail.com

Аннотация. Основное внимание в статье уделяется важности преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных школах и его становлению как науки. Объектом исследования являются произведения русских классиков и их перевод на узбекский язык. Русская литература может взять на себя функцию своеобразного мостика, соединяющего Запад и Восток, одинаково важного как для узбекской, так и для русской культуры. Благодаря исследованиям и переводам источники русской литературы в Узбекистане становятся богаче, в результате происходит расцвет литературы, повышается общекультурный уровень учащихся, дальнейшее расширение их эстетического кругозора, углубление нравственных ориентиров, совершенствование русской речи.

Ключевые слова: родной язык, независимость, этнические народы, межнациональное согласие, развитие.

Abstract. The article focuses on the importance of teaching Russian language and literature in general education schools and its development as a science. The object of the research is the works of Russian classics and their translation into Uzbek. Russian literature can take on the function of a kind of bridge connecting the West and the East, equally important for both Uzbek and Russian culture. Russian literature sources in Uzbekistan are becoming richer thanks to research and translations, resulting in a flourishing of literature, an increase in the general cultural level of students, a further expansion of their aesthetic horizons, a deepening of moral guidelines, and the improvement of Russian speech.

Keywords: native language, independence, ethnic peoples, interethnic harmony, development.

Сегодня наряду с узбекским народом в независимом Узбекистане проживает множество других народов с разными языками и культурами. Представители иностранного этнического (неузбекского) населения страны имеют свои школы, где знакомят учащихся с традициями и культурой своего

народа, а языком, объединяющим такие этнические народы, является русский. Именно поэтому большое внимание уделяется преподаванию и развитию русского языка в общеобразовательных школах. В каждом образовательном учреждении, начиная от дошкольного и до среднего специального образования, есть группы и направления, где языком обучения является русский. Эти группы заинтересованы обучить учащихся, наравне с владением узбекского языка как государственного языка Республики Узбекистан также русским языком, и они имеют общую культурную и объединяющую ценность для всех народов Узбекистана. Русский язык занимает важное место в системе образования Узбекистана, являясь одним из наиболее распространенных иностранных языков в стране. Значимость русского языка обусловлена историческими, экономическими и культурными связями между Россией и Узбекистаном, а также статусом русского языка как языка межнационального общения на постсоветском пространстве. В связи с этим, вопросы эффективного обучения русскому языку в Узбекистане приобретают особую актуальность.

Русская литература (культура). В этой современной среде главной задачей является организация культурного взаимодействия народов, формирование связей учащихся с другими национальными литературами (культурами) России. В методике преподавания русской литературы в национальной школе появилось понятие «коммуникация двух (родной и русской) устно-художественных систем». Это понятие предложил известный киргизский методист Л.А. Шайман, который подчеркивал конфликтность художественных восприятий разных народов и считал, что эту разницу следует выявить и предвидеть, чтобы развивать и обогащать восприятие русской литературы [8, с.11]. В работах Шаймана больше внимания уделяется определению национального характера в местной литературе (культуре) студентов. Не отрицая особенностей национально-культурной среды, в которой воспринимается узбекская литература, мы считаем не менее важным учитывать уникальность русской литературы, исторически сложившейся духовной среды. Поэтому одним из важнейших вопросов преподавания школьной литературы в школе является необходимость соединения отечественной и русской литературных систем мировоззрения, их духовно-нравственных ценностей, их самобытности писателями как местной, так и русской литературы.

Фольклор и национальная литература нашей страны имеют много общего: поэтому отношение героев к родине, к труду, к окружающей их живой природе, к пониманию добра и зла, чести, совести и т.д., похожи. Но есть и явные различия. Раскрытие национальной идентичности в национальной (узбекской) и русской литературе необходимо для нахождения типологической

общности, характерной для обеих литератур, и перевода учащихся в другую (неродную) для них культуру через это общество. Вот и все при этом знакомство с другой культурой естественным образом помещается в уже существующий образ местной культуры. Опора на типологическую общность представляется методологически значимой: она определяет особенности изучения русской литературы в национальной школе, в любой совершенно нерусской аудитории. [7, с.32] Элементы методики объединения русской и узбекской литературы можно использовать и в русских школах с большим количеством нерусских учащихся. Это поможет не допустить исчезновения русской школы в стране. В последнее время говорят о тенденции отрицать существование русской школы в национальном регионе, поскольку в ней обучаются не только русские дети, но и представители других этнических групп.

Преподавание русского языка в Узбекистане в основном началось с половины XX века. Причина этого в том, что молодые узбеки, выучившие русский язык после колонизации, стали интеллектуалами. Со второй половины XIX века произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Толстого и других стали изучаться в школах Ташкента, Бухары и Хивы. В XIX веке «Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина в переводе, входившую в учебную программу, больше всего читали в медресе Бухары, Хивы и Ташкента. В 1899 году в честь 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина была издана книга с переводами сказок поэта «А.С. Пушкин эртаклари». С 1905 года знакомство с творчеством великого поэта расширяется. Активность в этом вопросе проявили интеллектуалы-демократы Бехбуди и Авлони. Наряду с работами Саади, Джамии, А. Навои, И. Крылова, в школах изучали произведения Л.Н. Толстого, К. Ушинского, А.С. Пушкина.

При этом знакомство с русской культурой естественным образом помещается в уже существующие образы местной культуры. Опора на типологическую общность представлена методологически значимой: она определяет особенности изучения русской литературы в национальной школе, в любой совершенно нерусской аудитории. Элементы методики объединения русской и узбекской литературы можно использовать и в русских школах с большим количеством нерусских учащихся. Это поможет не допустить исчезновения русской школы в стране. В последнее время говорят о тенденциях русской школы в национальном регионе, поскольку в ней обучаются не только русские дети, но и представители других этнических групп.

В Узбекистане такие писатели, как С. Бородин, М. Шевердин, В. Ян, Я. Ильясов, А. Удалов, Б. Пармузин создавали свои произведения на русском

языке. Русские писатели изучали древнюю историю России, народов Средней Азии и Европы, хорошо знали древние памятники народов Востока. Древней истории Хорезма посвящены романы Ильясова «Тропа гнева» (1956), «Чёрная вдова» (1966) и «Золотой образ» (1973). [5, с.48]

В. Ян (1875-1854) - русский писатель, жил в Узбекистане. Он написал роман «Огни на курганах» (1932), трилогию «Чингисхан» (1939), «К последнему морю» (1955) и др. Особое место в развитии занимает роман В. Яна «Чингисхан», в котором автор смог правдиво и ясно описать нападение монголо-татар на страны Азии и Европы.

В конце XX века узбекский поэт Абдулла Орипов (1941-2016) написал стихотворение «Пушкин». Его поэзия богата размышлениями и душевными переживаниями, образ великого русского поэта предстает перед читателем, словно заново открытый поэтом-автором. Он учился у А.С. Пушкина и поворачиваясь к статуе поэта как бы разговаривает с ним. А. Орипов называет Пушкина «столпом высокой поэзии», «прирожденным певцом вечного добра», «вечно молодым певцом природы...» [4, с.119].

За последние два столетия русская классическая литература открыла и продолжает открывать для себя поэтический Восток как край мудрой и прекрасной древности, а узбекские писатели и поэты внимательно изучали творчество Европы и Востока и создавали свои чудесные творения. Благодаря таким исследованиям и переводам источники русской литературы в Узбекистане становятся богаче, в результате происходит расцвет литературы.

Основной задачей предмета русский язык и литература в общеобразовательной школе является повышение общекультурного уровня учащихся, дальнейшее расширение их эстетического кругозора, углубление нравственных ориентиров, совершенствование русской речи. Наиболее плодотворным для русской литературы остаётся путь взаимопроникновения, обмена и активного культурного взаимодействия, с одной стороны, с литераторами, пишущими на узбекском; с другой – с авторами, живущими за пределами Узбекистана. Русская литература здесь может взять на себя функцию своеобразного мостика, соединяющего Запад и Восток, одинаково важного как для узбекской, так и для русской культуры.

Список литературы

1. Алимджан Хамид. Литература узбекского народа // Литература и искусство, 1994.
2. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 2009. - С. 424.
3. Ойбек. Сочинения. - Ташкент, 1994. Переизд. Том 9. 219с.

4. Орипов Абдулла. Избранные произведения. Четыре тома. Том первый. Т.: Литература и искусство, 2000. 375с.

5. Салаев К.Б. Русская литература в Узбекистане / К.Б. Салаев. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2017. - № 12 (146). - С. 649-651.

6. Чепрунов Б.В. Золотая паутина. - Ташкент, 1993.

7. Черкезова М.В. Русская литература и система литературного образования в школах с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения. Вестник ТГГПУ. 2011. №3(25).

8. Шейман, Лев Аврумович. Пути совершенствования учебного освоения русской литературы: Пособие для учителя. - Фрунзе: Мектеп, 1985. - 80 с.